

**BIOLOGIK DEHQONCHILIKDA G‘O‘ZA ZARARKUNANDALARI MIQDORINI
BOSHQARISH****¹Boltayev Botir Safarovich, ²Xasanova Shaxnoza Firdavsiy qizi**¹Toshkent davlat agrar universiteti, Q.x.f.n,dotsent²Toshkent davlat agrar universiteti, O‘simliklar himoyasi 1-bosqich magistranti
shahnozahasanova5712@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364674>

Annotatsiya. Maqolada g‘o‘zadan organik paxta yetishtirish sharoitida zararkunadalar miqdorini boshqarish mumolari yoritilgan. Respublikada g‘o‘za –beda almashlab ekish tizimidan go‘za –g‘alla navbatlab ekish tizimiga o‘tilishi, takroriy ekin turlari va maydonining kengayishi sharoitida entomafaunani shakllanishida o‘zgarishlarga olib keldi. Bu tizim zarakundalar kasallik va begona o‘tlarni tabiiy ravishda 18,0-20,0 % gacha kamayishiga olib kelishi aniqlandi

Kalit so‘zlar: G‘o‘za, g‘alla, orliq ekinlar, navbatlab ekish, zarakundalar, kasalliklar, begona o‘tlar, entomafaglar, agrotexnik tadbirlar, biologik usul, kimyoviy usul, organik paxta, ekologiya

Kirish Dunyoda hozirgi global iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jaligida yetishtirilayotgan ekinlarga zarakunanda va kasalliklarning ortib borishi kuzatilmoqda. Uning asosiy sabalaridan biri zararli organizimlarga qarshi kurashda kimyoviy usulga katta e‘tibor qaratilishi natijasida chidamli populatsiyalarning vujudga kelishi biologik zanjirning buzulishi va bio xilma xillikka salbiy ta‘sir ko‘rsatilishi deb qaralmoqda.

Respublikamiz sharoitida keng qo‘llanilib kelayotgan g‘o‘za – g‘alla navbatlab ekish tizimida ekinlarni zazarli organizimlardan himoya qilishda agrotexnik va biologik usul atrof muhit uchun eng zararsiz maqbul usullar hisoblanadi. Dexqonchilikda agrotexnik tadbirlar (almashlab ekish, o‘z vaqtida ishlov berish, oziqlantirish, meyorida sug‘orish va b.) hamda biologik vositalardan o‘z vaqtida sifatli foydalanilsa, kimyoviy usulga xojat qolmasligi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, g‘o‘za – g‘alla navbatlab ekish tizimi sharoitida entomasinozning shakllanish qonunuyatlarini ilmiy tadqiq qilish va zarakunadalar miqdorini boshqarishda, agrotexnik va biologik usullarni ishlab chiqishda, ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, ham nazariy ham amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Hozirgi paytda respublikamiz ekin zarakunandalarga qarshi biologik usulni qo‘llash bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinlarni egallab bormoqda. Respublikamizda juda ko‘plab– 700dan ortiq biolobaratoriyalar faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Ularda ishlab chiqarilgan entomafaglar amalda qo‘llanilib kelinmoqda. biroq shu bilan bir paytda zarakunandalarning miqdorini boshqarishda tabiatda mavjud bo‘lgan foydali hasharotlarni ya‘ni zarakunandalarni tabiiy kushandalaridan samarali foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tabiatda har bir zarkunandaning ko‘plab tabiiy kushandalari mavjud bo‘lib, ularning miqdorini tabiiy ravishda kamaytirib turadi. Biroq ayrim holatlarda pestisitlarni yoppasiga qo‘llanilishi tabiatdagi foydali hasharotlarni ko‘plab qirilib ketishiga olib kelmoqda.

Tadqiqot usullari Tadqiqotlarda g‘o‘za – g‘alla navbatlab ekinlari, ularning dala atrofidagi begona o‘tlar hamda oraliq ekinlarda zarali va foydali bo‘g‘im oyoqlilarni hisobga olish uchun umum qabul qilingan.(Fastulati,1961; Paliy,1970; uspenskiy,1973; xodjaye, 1994, 2018; Nurmamatov va b.2007) usullaridan foydalanildi. Oltingurgut suspenziyasi va boshqa

preparatlarning samaradorligini K.A. Gar (1963,1967), Sh.T. Xo‘jayev (2004) va W. Abbot usullari asosida baniqlangan; xo‘jalik va iqtisodiy samardorlik a.F. Chenkin (1979) hamda Sh. T. Xo‘jayev (2004) uslublari bilan hisoblangan. Tadqiqot natijalarini statisti tahlili “Exel 2010 va Statistika 7,0 for Windows” kompyuter dasturida 95% ishonch oralig‘I bilan B. Dospexov (1985) usuli bilan aniqlangan.

Tadqiqot natijalari Zarakunandalar miqdorini boshqarishda shu va boshqa dolzarb mumomolarni hal qilishda entomasinozdagi biologik ozuqaviy bog‘lanish jarayonlarini tadqiq etish dolzarb mumomolardan hisoblanadi. Biz o‘z tadqiqotlarimizda g‘o‘za – g‘alla navbatlab ekish tizimida g‘o‘za entomafaunasini shakillanish jarayonlarini o‘rganishni maqsad qilib qo‘ydik.

1-rasm. G‘o‘za – g‘alla navbatlab ekish tizimida g‘o‘za entomafaunasining shakillanish jarayoni.

2018-2020- yillarda g‘o‘za – g‘alla agrofitosinozida zarakunanda va entomafag hasharotlarni tarqalishi, tur tarkibidagi muvozanat va ularning shakillanish o‘choqlarini aniqlash uchun Samarqand viloyatining g‘o‘za va g‘alla ekiladigan tumanlarida (Pastdarg‘om, Oqdaryo, Ishtixon, Poyariq va b.) tadqiqot kuzatuvlari olib borildi.

Kuzatuv ishlar mart oyining boshlaridan avgust oxirigacha davom etdi. Buning uchun dalalarning atroflarida, uvvatlarda o‘sadigan yovvoyi o‘tlar ko‘zdan kechirildi. Hasharotlar ko‘chib o‘tishi feromon va siroblil hasharot tutqichlardan foydalanib aniqlanildi. Olib borilgan

statsionar va mashurutli ilmiy kuzatuvlar g'oz'a — g'alla navbatlab ekish tizimida g'alla ekini, dala atrofidagi yovvoyi o'tlar va takroriy ekinlar fitofag va entomafaglarni asosiy shakillantirish manbai bo'lib xizmat qilishi aniqlandi.(1- rasm)

Takroriy ekinlari ayniqsa don - dukkakli ekinlar o'rgimchakkana, shiralar, trips va tunlam kapalaklari va qandalalarning hamda entomafaglarning; G'alla ekinlari esa shiralar, trips va tunlam kapalaklar, entomafaglarning; Dala atrofidagi yovvoyi o'tlar o'rgimchak kana, shiralar, tripis va qandalalar, entomafaglar; Aholi tomorqalarida ekiladigan ekinlar shiralar, tripis, o'rgimchakkana, tunlamlar, qandalalar va entomafaglarning tarqalish manbai bo'lib xizmat qilishi aniqlandi. (1- rasm)

Respublikada g'oz'a —beda almashlab ekish tizimidan go'za —g'alla navbatlab ekish tizimiga o'tilishi, takroriy ekin turlari va maydonining kengayishi sharoitida entomafaunani shakillanishida o'zgarishlarga olib keldi. Bu tizim zarakundalar kasallik va begona o'tlarni tabiiy ravishda 18,0-20,0 % gacha kamayishiga olib kelishi aniqlandi

G'oz'a — g'alla navbatlab ekish tizimida entomosenoz turlarining shakillanishida oraliq ekinlar muhim o'rin tutishi aniqlandi. Jumladan g'oz'a ekini uchun oraliq ekinlar sifatida ekilgan makkajo'xori, mosh ekini g'oz'a tunlami, o'rgimchakkana va shiralar; kartoshka ekinlari hammasi o'z tunlam qurtlari uchun tarqalish manbai bo'lib xizmat qilishi aniqlandi.

Xulosa G'oz'a-galla navbatlab ekish tizimida zararli organizmlar miqdorini boshqarishda fermer xo'jaliklariga:

G'oz'a va g'alla ekin dalalari atrofida o'sayotgan yovvoyi o'simliklarda ekinlarning o'ziga xos (ayniqsa so'ruvchi) zararkunandalari bo'lishidan tashqari, foydali hasharotlar (entomofag, changlovchilar)ni ham qishlash va shakllanish o'choqlari hamda, tarqalish manbalari ekanligini e'tiborga olgan holda kurash choralarini tashkillashtirish lozim bo'ladi.

Respublikada g'oz'a —beda almashlab ekish tizimidan go'za —g'alla navbatlab ekish tizimiga o'tilishi, takroriy ekin turlari va maydonining kengayishi sharoitida entomafaunani shakillanishida o'zgarishlarga olib keldi. Bu tizim zarakundalar kasallik va begona o'tlarni tabiiy ravishda 18,0-20,0 % gacha kamayishiga olib kelishi aniqlandi.

Takroriy ekinlarni joylashtirishda makkajo'xori va mosh ekinlari g'oz'aning asosiy zararkunandalari bo'lgan tunlamlar (kuzgi, g'oz'a va b.), o'rgimchakkana hamda shiralarning, kartoshka ekini esa asosan yer ostki tunlamlarini shakllanish o'choqlari va tarqalish manbalari bo'lishini inobatga olish, g'oz'a-g'alla ekinlarini navbatlab ekishni ilmiy asoslangan holda tashkil etish, ya'ni begona o'tlar (ayniqsa g'allasimonlar) xavfi bor bo'lgan g'alla ekinidan bo'shagan dalaga 1-2-yil g'oz'a ekini ekish, o'rgimchakkana va so'lish (vilt) kasalliklari xavfi bo'lgan g'oz'a ekinidan bo'shagan dalaga 1-2-yil g'alla ekini joylashtirishni rejalashtirish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Baltayev B.S., Tadjiyeva M.I., Raxmanov A.K. Dynamics of the Number of aphids on cotton and the role of entomofages in the control of their number. International Scientific journal ISI Theoretical & Applied Science. Philadelphia, USA issue 06, Volume 98 published June 30. 2021 year p. 126-129.
2. Baltayev B.S., Baltaev S. Management methods of harmful pests in the cotton Wheat crop rotation system. E3S of Conferences 244. 02. 049 (2021). E3S Web of Conferences. Proceedings. Scopus preview. ELSEVIER. P. 1-9.

3. Болтаев Б.С. Ғўза-ғалла навбатлаб экиш тизими шароитида зарарли организмлар миқдорини бошқаришни афзал усуллари ва воситалари. Монография. Тошкент “Наврўз” нашриёти. 2020. - Б. 152.
4. Доспехов Б.А. методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1986. – С. 25-110.
5. Гар К.А. испытание эффективности инсектицидов в природных и полевых условиях. – Москва, 1967. 147 с.
6. Alison Rieple, Rajbir Singh. A value chain analysis of the organic cotton industry: The case of UK retailers and Indian suppliers. *Ecological Economies* 69 (2010) 2292-2302